

**DINAMIKA HUBUNGAN TIDAK SEHAT PADA MAHASISWA DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KESEHATAN MENTAL DI ERA MEDIA SOSIAL**

Nama penulis : Fenny Suyitno

Afiliasi : Universitas Ciputra Surabaya, Indonesia)

***)Korespondensi : fsuyitno@ciputra.ac.id**

ABSTRAK

Hubungan berpacaran yang romantis merupakan bagian penting dari kehidupan mahasiswa dalam masa perkuliahannya tetapi tidak semua hubungan yang sudah terjalin bersifat sehat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan yang tidak sehat pada mahasiswa dan dampaknya terhadap kesehatan mental di era media sosial. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur dengan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan berpacaran yang tidak sehat pada mahasiswa terlihat dari emosi dan kontrol berlebihan, komunikasi yang buruk dan ketergantungan psikologis. Perkembangan media sosial juga memperkuat dinamika tersebut melalui validasi atau pengakuan lewat media sosial, pengawasan digital dan perbandingan sosial. Dampak yang muncul seperti kecemasan, stress, menurunnya rasa percaya diri hingga gangguan konsentrasi akademik, Sehingga, diperlukan kesadaran dan literasi kesehatan mental agar mahasiswa mampu membangun hubungan berpacaran yang bukan hanya romantis tetapi juga lebih sehat dan adaptif di tengah perkembangan media sosial yang terjadi dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman berdasarkan gender.

PENDAHULUAN

Masa perkuliahan merupakan fase transisi paling penting dalam kehidupan individu, dilihat dari proses pencarian jati diri, pembentukan relasi sosial yang lebih dalam dan tuntutan akademik yang besar. Pada fase ini, hubungan berpacaran yang romantis seringkali menjadi bagian hidup yang penting dalam proses kehidupan mahasiswa karena dianggap dapat memberikan dukungan emosional dan rasa aman tetapi tidak sedikit mahasiswa yang justru terjebak dalam hubungan berpacaran yang tidak sehat dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis ataupun akademik mereka.

Di era perkembangan media sosial, dinamika hubungannya mengalami perubahan yang cukup berubah. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tetapi juga menjadi ruang representasi diri dan hubungan. Validasi publik, ekspektasi media sosial dan tekanan untuk mempertahankan citra hubungan sering kali membuat individu bertahan dalam relasi yang tidak sehat. Fenomena ini

menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan perilaku generasi muda yang perlu dikaji ulang secara kritis khususnya terkait dampaknya terhadap kesehatan mental mahasiswa perempuan dan laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam pengalaman mahasiswa dalam menjalani hubungan berpacaran yang tidak sehat di era media sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian memahami makna secara subjektif yang dialami individu terkait dinamika hubungan dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Subjek penelitian adalah beberapa mahasiswa dari beberapa universitas di Surabaya dengan kriteria yang pernah atau sedang menjalani hubungan berpacaran romantis dan berdampak pada kondisi emosional juga psikologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara daring, guna memperoleh narasi pengalaman personal responden secara reflektif dan kontekstual. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data untuk peneliti memilah dan memfokuskan data sesuai dengan tema penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola dan makna dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika hubungan tidak sehat pada mahasiswa di era media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan berpacaran yang tidak sehat atau sering disebut unhealthy relationship dapat didefinisikan sebagai relasi interpersonal yang menyebabkan tekanan emosional, psikologis atau pada salah satu atau kedua pihak. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan berpacaran yang tidak sehat pada mahasiswa merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika personal dan perubahan sosial di era media sosial yang semakin canggih dan terbuka sehingga batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur dan memicu tekanan emosional hingga gangguan kesehatan mental.

Pola hubungan yang tidak sehat umumnya terlihat dari komunikasi yang tidak setara, ketergantungan emosional, kontrol berlebihan dan ketidakjelasan komitmen yang sering dibingkai sebagai bentuk perhatian. Media sosial juga memperkuat dinamika ini melalui mekanisme validasi publik, pengawasan digital dan perbandingan sosial yang menyebabkan konflik berlangsung secara terus-menerus.

Dalam perspektif gender, mahasiswa perempuan cenderung mengalami tekanan emosional yang lebih intens akibat mahkota perempuan yang menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan sehingga lebih sering menoleransi pengabaian emosional dan ketidakpastian relasi yang berdampak pada meningkatnya kecemasan, kelelahan emosional, penurunan harga diri dan konsentrasi akademik. Sementara itu, mahasiswa laki-laki menghadapi tekanan untuk memenuhi

ekspektasi perempuan dalam hubungannya yang menuntut kemandirian juga kehadiran emosional sehingga berdampak pada menekankan perasaan, menghindari komunikasi terbuka dan mengalami konflik emosional yang terpendam. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan stabilitas hubungan berpacaran dalam kedua gender.

KESIMPULAN

Hubungan berpacaran yang tidak sehat pada mahasiswa merupakan fenomena dipengaruhi oleh dinamika personal dan perubahan sosial di era media sosial. Pola hubungan yang tidak sehat terlihat dari emosional dan kontrol berlebihan, komunikasi yang tidak setara dan ketergantungan hubungan yang terbukti memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik mahasiswa. Media sosial berperan signifikan dalam memperkuat dinamika tersebut melalui validasi publik, pengawasan digital, dan perbandingan sosial.

Perbedaan perspektif pengalaman berdasarkan gender menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan dan laki-laki menghadapi tekanan dan ekspresi yang berbeda dalam hubungan berpacaran tetapi keduanya sama-sama berisiko mengalami gangguan kesehatan mental sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi hubungan berpacaran yang sehat, penguatan literasi kesehatan mental di lingkungan kampus, menggunakan media sosial secara bijak dan peran orang tua dengan pola pengasuhan yang terbuka juga suportif dan kesadaran mahasiswa. Hubungan romantis seharusnya memberikan rasa aman, dukungan dan ruang berkembang menjadi kunci dalam membangun relasi yang sehat dan romantis untuk mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnett, J. J. (2015). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Oxford University Press.*
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2017). Social psychology (13th ed.). Pearson Education.*
- Beck, A. T. (2011). Cognitive therapy of depression. Guilford Press.*
- Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. Yale University Press.*
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.*

kata kunci : hubungan berpacaran yang tidak sehat, mahasiswa perempuan dan laki-laki, kesehatan mental, media sosial

